

PAXTA XOM ASHYOSINI MAYDA IFLOSLIKLARDAN TOZALASH USKUNASINI TAKOMILLASHTIRISH

Najmiddinov Bekmirza Zuxriddin o`g`li

Namangan viloyati, Namangan muxandislik texnologiya Instituti magistri

Annotatsiya: Amerika Qo‘shma Shtatlarini paxtani qayta ishlash korxonasida tolni jinlash tozalash va toylashni texnologik uskunalari paxtani quritish va tozalash uskunalari bilan birgalikda bitta ishlab chiqarish binosiga joylashgan.

Kalit so`zlar: uskuna, ishlab chiqarish, tola, quritilgan, texnologiya

Asosiy ishlab chiqarish bo‘limining uskunalarning texnologik jarayonlari quyidagi ketma-ketlikda amalga oshiriladi. Quritilgan va tozalangan paxta oldingi texnologik uskunadan taqsimlovchi shnekga (1) tushadi va jin batareyasiga taqsimlanib uzatiladi (3.14-rasm). Jin taminlagichida (2) paxta yana tozalanib arrali jinning (3) shelushel kame rasiga uzatiladi. Shelushel kamerada paxta otuvchi valik yordamida arra tishlariga otib beriladi. Arra tishlari paxtani ilashtirib olib, uni ishchi kameraga olib kiradi va u erda jinlash jarayoni amalga oshiriladi. Jinlashdan so‘ng tola pnevmotransport (4) orqali pnevmatik (5), so‘ngra aeromexanik (7) tola tozalagichlarga uzatiladi. Aeromexanik tola tozalagich paxtani ikki marta qayta tozalash imkonini beruvchi maxsus to‘sqich-yo‘naltirgich bilan taminlangan. Tola ifloslikka qarab ikki yoki uch marta tozalanishi mumkin. Tozalangan tola tola uzatgich (8) orqali toylashsexining yuqori maydonchasiga o‘rnatilgan kondensorga (9) beriladi. Kondensor tolni xavodan ajratib malum darajada zichlab qatlam xolida tola uzatuvchi novga (10) uzatadi. Tola uzatuvchi novda tolni namlash ko‘zda tutilgan yani, kondensor va press uskunasi o‘rtasida tolni namlash jarayoni amalga oshiriladi. Qizdirilgan nam xavo kutini tag qismida joylashgan jalyuzali panjara orqali tolagga beriladi. Nam xavo tola orqali o‘tib novni tepa qismiga o‘rnatilgan xavo so‘ruvchi uskuna orqali chiqib ketadi. Namlash tizimida issiqlik

generatori va suv purkagich kamerasidan foydalaniladi. Tola namligini 2÷3% oshirish mumkin. Quti orqali tola gidravlik press qutisiga (12) tushadi. Tola oldin talab etilgan toy massasi miqdorigacha shibbalanib, soʻngra prizma shaklida presslanadi, bogʻlanadi, plenkali yoki notoʻqima material bilan oʻraladi, ogʻirligi aniqlanib tayyor mahsulot sifatida omborxonaga joʻnatiladi. Barcha qayd etilgan texnologik jarayonlar avtomatik rejim va boshqaruvda amalga oshiriladi. Xitoy Halq Respublikasida mavjud texnologik jarayonlar 3.17-rasmda keltirilgan. Qurigan va iflosliklardan toʻliq tozalangan chigitli paxta pnevmoquvur (1) orqali uzatilib, paxta separatori (2) koʻmagida havo oqimidan ajratilgandan keyin taqsimlash vintli konveyeriga kelib tushadi va qator oʻrnatilgan arrali jinlarga (4) taqsimlanadi. Chigitli paxta oldin, jin taʼminlagichida (3) mayda iflosliklardan tozalanib arrali jinning titkilash (shelushil) kamerasiga beriladi. Jinning arralissilindr tishlari titkilash kamerasiga chiqib turishi sababli, uning tishlari chigitli paxtani oʻzi bilan ilashtirib asosiy ishchi kamerasiga olib kiradi. “Continental Eagle” korporatsiya tomonidan ishlab chiqilgan arrali jin-161 (3.15-rasm) oʻziga xos dizaynga ega. Koʻtarilib ajraluvchi oldingi fartuk tituvchi kamera kolosniklarini jin kolosniklari va chigit chiqaruvchi moslamani tekshirish va almashtirish uchun qulaylik yaratadi. Tituvchi kamerani kolosniklari chigit tushishini bir tekisligini taʼminlaydi. Ilashtiruvchi rolik joylashtirilishi jin arrali silndrida paxta tiqilib qolishini oldini oladi. Chigit chiqaruvchi moslamani chiqarish oson. 1. Taqsimlovchi shnek; 2. Jin taminlagichi; 3. Arrali jin; 4,6. Pnevmatik truba; 5. Pnevmatik tola tozalagich; 7. Aeromexanik tola tozalagich; 8. Tola uzatgich; 9. Kondensor; 10. Tola eltuvchi quti; 11. Gidravlik shibbalagich; 12. Gidravlik press; 13. silindr; 14. Tola toyini toylash va oʻrash avtomatik uskunasini. Extractor-Feeder Model-2000 (3.16-rasm) jin taʼminlagichi ikkitatozalash seksiyasidan iborat boʻlib, birinchi seksiyada qoziqchali barabanlar(2) ikkinchisida arrachali barabanlar (6) oʻrnatilgan. Kelayotgan paxta yuqori seksiyaga berilib, qoziqchali baraban tepasida xarakatlanib titiladi, soʻngra quyi qismida toʻrli yuza (3) boʻylab sudralib oʻtadi. Mayda ifloslikdan tozalangan paxta ikkinchi tozalash seksiyasiga yirik

iflosliklardan tozalash uchun beriladi. Bu yerda quyidagi arrachali baraban paxta regeneratori sifatida ishlatiladi. Tozalangan paxta arra tishlaridan chutkal baraban (8) yordamida lotok (9) bo‘ylab jin ishchi kamerasiga tushadi. Ajratilgan ifloslik shnek (11) orqali chiqariladi. Taminlashni rostlovchi sifatida aylanish soni boshqariluvchi elektrovi gatel qo‘llaniladi. Taminlashni o‘zgartirish datchigi sifatida jin ishchi kamerasidagi xom-ashyo valigi xizmat qiladi. Rostlash ko‘rsatkichi sifatida xom-ashyo valigi zichligiga bog‘liq bo‘lgan arrali val elektrovdigateliga tushadigan yuklama foydalaniladi. Arrali valga tushadigan yuklama o‘zgarishi elektr signaliga aylantiriladi, u esa taminlagichni aylanish tezligiga tasir etadi. Arrali valga tushadigan yuklama o‘zgarishi elektr signaliga aylantiriladi, u esa taminlagichni aylanish tezligiga tasir etadi. 3.15-rasm.

Ustiga Extractor-Feeder Model-2000 o‘rnatilgan 161- arrali jinning umumiy ko‘rinishi Extractor-Feeder Model-9000 Besleme qurilmasiga o‘rnatilgan tugmachani boshqarish paneli, oziqlantiruvchi yukini yoki tozalash tezligini nazorat qiladi va shuningdek, asosiy konsoldan boshqarilishi mumkin. Ushbu panelda paxta tozalash ishining holatini ko‘rsatuvchi sakkizta annukiyatorli chiroq mavjud. O‘zgaruvchan tok invertori boshqarish va ishlashni osonlashtirish uchun 3/4 ot kuchiga ega motorni boshqaradi. Ikkita o‘rnatilgan o‘lchash moslamasi gin dvigatelidagi oqim yuki orqali inning quvvatini boshqaradi. Gin va oziqlantiruvchi operatsiyalar sinxronlashtirilib, ortiqcha ovqatlanish yoki oziqlantirish ostida bo‘ladi. Paxta oqimi to‘xtatilsa, oziqlantiruvchi va paxta tozalash vositasidagi harakat detektorlari paxta tozalash ishini avtomatik ravishda to‘xtatadi. Model 9000 uchun standart haydovchi 15 ot kuchiga ega, 1800 rpm dvigatel *.Urug‘lik paxta Model 9000 ga kirganda, avval to‘rtta boshqali tozalovchi tsilindrga duch keladi. Paxta bu tsilindrlarning ustki qismidan o‘tib, so‘ngra ular bilan moyil panjara bo‘lagi o‘rtasida o‘tkaziladi, bu esa axlatni yaxshilab tozalash va bitta qulflashni yaxshilaydi. Ushbu boshqali tsilindrlar bizning 96 " BAJAJ CONEAGLE Impact Cleaner-da ishlatilganidek bir xil. E‘gimli panjara kesimidan o‘tib, paxta to‘rtta 16 ½ ”kanalli arra tsilindrga olib boriladi, ulardan biri qayta tiklash vazifasini

bajaradi. Cho'tkalar, boshqaruv panjaralari va panjara uchastkalarining sinovdan o'tgan kombinatsiyalari orqali paxta oqimi korpusni, tayoqchani va qo'shimcha ingichka axlatlarni olib tashlashga imkon beradi va paxta tozalashning yaxshilanishi uchun urug 'paxta qulflarining ochilishini yanada yaxshilaydi. Ikki dona tsilindr paxta tozalaydigan tsilindrlardan oziqlantiruvchi apronga urug 'paxtasini o'tkazadi. Segmentlangan boshchalar har bir silindrni oziqlantirgichni to'liq demontaj qilish bilan olib tashlashga imkon beradi. Texnik xizmat ko'rsatishga oid masalalar. Qulflanadigan, menteşeli shisha tolali qopqoqlar toza dizaynni ta'minlaydi, shu bilan birga drayvlar, podshipniklar va sozlash joylariga kirish imkoniyatini beradi. Tsilindrni va boshqa qismlarni ta'mirlash uchun qopqoqlarni faqat ochish kerak, to'liq olib tashlanmaydi. Segmentlangan boshchalar har bir silindrni mashinani to'liq demontaj qilmasdan mustaqil ravishda olib tashlashga imkon beradi. Boshqa xususiyatlar orasida cho'tkalar, katakchalar, boshqaruv panjaralari va pardalarni sozlash uchun boshlarga 5 dyuyimli shisha derazalar kiradi. Besleyicinin old tomonidagi to'rtta keng to'rtburchaklar derazalar chigit paxtasining oqimini ko'rish imkoniyatini beradi.

161-arrali jin (3.18-rasm) quyidagi asosiy qismlardan iborat: Titkilovchi kamera (1), ishchi kamera (2), chigit chiqaruvchi moslama (3), arrali silindr (4), kolosnikli panjara (5), ulyuk kamerasi (6), arra tishidan tola- ni ajratib oluvchi chutkali baraban (7), va boshqaruv tizimi. Arrali jinning asosiy afzalligi va xususiyati ishchi kamerada, ichida o'rnatilgan chigit chiqarish shnigi bo'lgan aylanuvchi to'rli quvur (truba) ishlatilishidir. Chigit chiqarish ananaviy kolosnikli panjara ustidan hamda ishchi kame- rani ikkala yon tomonidan amalga oshiriladi. Jin ish unumi qo'shimcha ishchi organi kiritilishi tufayli soatiga 15 toy (3400 kg) ga etadi. Jinda 3 ta tozalash zonasi (titkilash kamerasi, yuqori va quyi ulyuk ajratish tizimi) bo'lishiga qaramasdan tozalash samaradorligi oddiy jin samaradorligi bilan bir xildir. Ishlash tartibi. Paxta taminlagich M-2000 novi orqali titkilash kamerasiga (1) tushadi. Titkilash kamerasining kolosniklar (8) oralig'ida chiqib turgan arra tishlari chigitli paxtani ilashtirib ishchi kamerasi (2) olib kiradi va u yerda xom-ashyo valigini

xosil qiladi. Tola arrali silindr (8) tishlari bilan tortilib, ilashib, konsolli kolosniklarni (5) ishchi qismiga olib kelinadi va arra ilashgan tolani kolosniklar orasidan ishchi kameradan tashqariga olib o‘tadi. Konsolli kolosniklar (5) orasiga chigit sig‘masligi tufayli, chigit kolosnik yuzasida qoladi tola esa ajralib arra tishi yuzasida xarakatini davom ettiradi. Taxminan 50% chigit chigit chiqarish moslamasi (3) teshiklaridan o‘tib ichkarida joylashgan shnek yordamida jinning ikki yon tomoniga chigit konveyeriga tashlab beriladi. Qolgan chigitlar esa konsolli kolosniklar yuzasida xarakatlanib pastga tushib ketadi. Tola arra tishlaridan chutkali baraban (7) yordamida ajratilib jindan tashqariga tuynuk (12) orqali chiqariladi. Jinlangan toladan ulik va iflosliklar maxsus moslamalar (6) yordamida, arra tishlaridan tola ajratilmagan (yuqori qismda) xolatda va chutkali baraban tola ajratib olgandan so‘ng tozalanadi. Tituvchi kame- raning tag qismiga o‘rnatilgan (tishli) ilashtiruv-rolik (9) arra tishlariga paxtani bir tekis yopishtirib beradi va paxta tiqilishini oldini oladi. “Feniks Rotobar” valikli jini (3.19-rasm). Ingichka tolali paxtani qayta ishlash uchun “Kontinental Igl” firmasi tomonidan ishlab chiqilgan bo‘lib, uni ish unumi tola bo‘yicha 340 kg/soatni tashkil etadi. Tozalagich ta‘minlagichning tozalash sksiyasi: ta‘minlavchi valiklar, kolosnikli panjara (3) ustida aylanuvchi 4 ta qoziqchali barabanlar (2), katta arrachali baraban – ekstraktor (4), arrali regeneratsiya barabani (5) va ajratuvchi cho‘tkali barabandan (6) iborat. Yangi jin (3.19-rasm) oldingi “Rotobar” jiniga o‘xshash bo‘lib, jinlash barabani (7), uruvchi valik- rotoibar (8), qo‘zg‘almas pichoq (9) va tola keltuvchi quvuridan (10) iborat bo‘lib, regeneratsiya qismi yo‘q. Regeneratsiya jin batareyasiga mo‘ljallangan bo‘lib chigit tashish tizimiga kiradi. Paxta ta‘minlovchi valiklar (1) yordamida belgilangan ish unumida to‘rtta qoziqchali barabanlar (2) yuzasiga uzatiladi, titilib oxirgi chetki barabanga yetgan o‘z xarakat yo‘nalishini o‘zgartiradi va qoziqchali barabanlar ta‘sirida pastgi qismidagi kolosniklar (3) yuzasi bo‘ylab xarakatlanadi. Tozalangan paxta quyi seksiyada joylashgan katta arrachali barabanga (4) yuzasiga kelib tushadi (3.19a-rasm). Yirik iflosliklardan tozalanib arracha tishlaridan cho‘tkali baraban (6) yordamida ajratiladi va nov orqali jinlash valigi (7) yuzasiga

tushadi. Qo‘zg‘almas pichoq (9) va uruvchi valik (8) ta‘sirida jinlash jarayoni ya‘ni to‘lani chigitdan ajratish jarayoni amalga oshadi. Tola tola tashuvchi quvur(10) orqali tozalashga, chigit esa nov orqali tashqariga chiqariladi. Jinda baraban va pichoq orasida bir tekis bosimni ushlab turish uchun maxsus pnevmoqisuvchi moslama ishlatiladi. Jinlovchi barabanga o‘rnatilgan pnevmoqisuvchi moslama qo‘zg‘almas pichoqni bosish kuchini optimal rejimda avtomatik ushlab turadi. Jin pnevmatik boshqaruv tizimiga ega. AQShning boshqa firmalari ishlab chiqargan g‘o‘lali jinlar ham “Feniks Rotobar” jiniga o‘xshash masalan, “Rota Matik” markali “Lyummus” firmasi ishlab chiqqan jin ham funksiyasi va konstruksiyasi bo‘yicha “Feniks Rotobar” jiniga o‘xshashdir. “Feniks Rotobar” jini ta‘minlagichidan farqi ularni boshqa firmalar ishlab chiqqan, jinlarni tozalagich-ta‘minlagichini yuqori seksiyasi faqat 2 ta qoziqchali barabanlardan iborat. Ularning maksimal ish unumi tola bo‘yicha 300 kg/soat.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. I.A. Karimov. O‘zbekistonning o‘z istiqloq va taraqqiyot yo‘li. T. O‘zbekiston,- 1992.
2. I.A. Karimov. O‘zbekiston: milliy istiqloq, iqtisod, siyosat, mafkura. T. O‘zbekiston, 1993.
3. I.A. Karimov. O‘zbekiston – bozor munosabatlariga o‘tishning o‘ziga xos yo‘li. T. O‘zbekiston, 1999